

PÔSTER

PÔSTER – LITERATURA DA AMAZÔNIA: AUTORIA, EXPRESSÃO, INTERTEXTUALIDADE

Coordenadores: Prof. Me. José Elias Hage (UFRA)/ Profa. Dra. Thais Fernandes Amorim (UFRA)

PROPOSTA DE ENSINO VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834640

Alexandre Felipe Nascimento Silva (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
alexandreolhodecobra@gmail.com

Daniel da Silva Ferreira (UFRA)
Graduando do curso de Letras Língua Portuguesa
danielferreira0117@gmail.com

Fabio Gabriel Gaspar do Rosário (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
gabrielfabio875@gmail.com

Karoline Cardoso Linhares
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
karolc.linhares@gmail.com

Thalissa de Oliveira Guedes (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
thalissaguedes07@gmail.com

Thatiany da Silva Moraes (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
thatianymoraess@gmail.com

José Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho está centrado na apresentação de propostas de ensino focadas na educação rural que contribua com a inclusão de conhecimentos visando à formação dos estudantes. O objetivo do trabalho consiste em propor a reflexão sobre a importância da educação do campo e da escola no contexto do lugar, sendo este um importante desafio para o desenvolvimento das comunidades às quais estão inseridas, pois é através de sua ação-construção educativa que as comunidades escolares do campo buscam maior integração social, cultural e econômica, além de ser um veículo difusor de conhecimentos e saberes sociais. Diante

de um contexto historicamente complexo para a população rural e de desigualdades na educação, emergem propostas de educação específicas que buscam romper com esta dinâmica pela valorização local. A Educação do Campo não se reduz a uma proposta pedagógica, mas a um conjunto de ações com impactos educacionais, culturais e produtivos, sendo a valorização tradicional o principal eixo de atuação. Nessa perspectiva, é possível inferir que não ocorreu, ainda, uma mudança efetiva no processo educacional, visto que não foi estabelecido um rompimento do modelo pedagógico tradicional de educação e, por isso, a escola segue formando sujeitos sociais que não estabelecem uma verdadeira identidade com o campo. Assim, para que as escolas formem cidadãos críticos e responsáveis, empenhados em uma real transformação social, faz-se necessária a valorização do espaço agrário, respeitando os saberes socialmente construídos pelos seus sujeitos, bem como contribuir para uma visão mais ampla dessa temática por meio de uma reunião de informações que se encontram esparsas na literatura impressa e virtual.

Palavras-chave: ensino; inclusão; saberes.